

GT - MATEMÁTICA

CONTEÚDO
E HABILIDADES

SABER MAIS

ATIVIDADES
INTERATIVAS

OFICINA

TÓPICOS DE GEOMETRIA

Prof. Newton Silva de Lima

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e
Qualidade do Ensino

Habilidades:

- **Fundamentação do estudo da Geometria.**
- **Diferenciação entre Geometria Espacial e Plana.**
- **Conceituação sólidos geométricos.**
- **Experimentação.**
- **Aplicação, Interpretação, Análise e Resolução de problemas.**

ATIVIDADES

Plano Cartesiano
Geometria Espacial
Plana e Topologia

ATIVIDADES

Plano Cartesiano

Materiais: 1 dado; papel quadriculado; lápis

ALGORITMO

Finalidade: Plotar dois pares ordenados no plano cartesiano com auxílio do lançamento de dado.

1º. Passo:

Faz-se o 1º. lançamento do dado (No. Par (+); No. Ímpar (-));

2º. Passo:

Novamente lança-se o dado, então obtém a primeira coordenada do Par Ordenado. E assim, repete-se a rotina mais três vezes, neste sequência.

3º. Passo:

Cria-se uma função do 1º. Grau e aplica-se o código. (só é possível se ela forma inversível).

Continuação

Após plotar os dois pontos no Plano Cartesiano. Vamos determinar a equação que passa por dois pontos. (Sugestões: Por Matriz / Determinante; por Trigonometria; pelo Coeficiente Angular em seguida aplica-se Geometria Analítica através da Equação da Reta que passa por dois pontos).

Ex: $A (3;5) B (1;4)$

I - Matriz / Determinante

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 3 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{ou} \quad \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = 0$$

em seguida aplica-se o Método de 'Sarrus' para solução

do Determinante;

II - Teorema de Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2$; e a função tangente para determinar a

inclinação da reta $\tan \alpha = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$ no triângulo;

III - Geometria Analítica $m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} \therefore y - y_1 = m (x - x_1)$

Torne a equação em função do 1º. Grau , se for inversível ela será capaz de ser aplicada no código seguinte.

A palavra para criptografar é SEDUC (Veja Código)

Aplique a **Função (abaixo)** no Código para a palavra.

SEDUC

$$y = \frac{x + 7}{2}$$

$$S = 18; \quad E = 5; \quad D = 4; \quad U = 20; \quad C = 3.$$

Estes valores numéricos assumem os valores de 'x', então obteremos os valores de 'y'.

Em seguida substitua estes valores na **FUNÇÃO INVERSA**, para termos de volta a palavra **SEDUC**.

Função Inversa

$$y^{-1} = 2 \cdot x - 7$$

CÓDIGO

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V	X	Y	W	Z																
21	22	23	24	25																

ENIGMA – Máquina eletromecânica de criptografia com rotores, também descryptografa (Arthur Scherbius – Congresso da União Postal Universal em 1924).

ATIVIDADE DE GEOMETRIA ESPACIAL E PLANA – ENCONTRE O PAR (SÓLIDO / PLANIFICAÇÃO)

EX.: (1,1) com (4,5) – ATENÇÃO (COORDENADA (X,Y))

6								
5								
4								
3								
2								
1								
	1	2	3	4	5	6	7	8

O que foi vista dos conteúdos

**Plano Cartesiano - Geometria Espacial
Geometria Plana**

GT - MATEMÁTICA

CONTEÚDO
E HABILIDADES

SABER MAIS

ATIVIDADES
INTERATIVAS

ATIVIDADES - Motivação

Poliedros – Não Poliedros -Topologia

NÃO POLIEDROS - SÃO AQUELES QUE NÃO SEJAM CONSTITUÍDOS APENAS POR FACES PLANAS

1 - Dê o nome de cada sólido geométrico
 2 - Separe-os em dois grupos: Poliedros e Não Poliedros

Topologia

TOPOLOGIA vem do grego “**topos**” (significa **LUGAR**), e “**logos**” (significa **ESTUDO**), constituí-se num ramo da GEOMETRIA que estuda os espaços topológicos. (MUNKRES, James R.. In: James R.. *Topology*. [S.l.]: Prentice Hall, Incorporated, 2000. ISBN 9780131816299).

Topologia

Materiais da Atividade: Tiras de papel – Tesoura – Lápis de Cor

ATIVIDADE

(Relações Métricas no
Triângulo Retângulo)

Triângulo Retângulo em A

SEDUC-AM (GEF / GEM)

Demonstre que $\theta = \theta_1$ e que $\alpha = \alpha_1$

Sabemos que $\theta_1 + \alpha_1 = 90^\circ$, pois o ΔABC é retângulo em **A**.

Logo temos que $\theta_1 = 90^\circ - \alpha_1$ (I)

Do ΔABH temos $\alpha_1 + \theta + 90^\circ = 180^\circ$

Logo temos que $\alpha_1 + \theta = 90^\circ$

Isso implica que $\theta = 90^\circ - \alpha_1$ (II)

Logo de **I** e **II** temos que $\theta_1 = \theta$

a/c

b/h

c/n

$a/c = b/h$

$ab = ch$

$a/c = c/n$

$c^2 = an$

$$h/n$$

$$m/h$$

$$b/c$$

$$h/n = m/h$$

$$h^2 = nm$$

Problemoteca (GT- MATEMÁTICA: MSc. J. Alcântara)

1. As rodovias R_1 e R_2 são perpendiculares e cruzam-se no ponto O . As distâncias AO e OB têm, respectivamente, 60km e 80km. Calcule a menor distância possível de O até um ponto da rodovia R_3 .

2. Um motorista foi da cidade A até a cidade E passando pela cidade B, conforme mostra a figura. Quantos quilômetros esse motorista percorreu?

3. (FATEC – SP) Na figura, ABCD é um retângulo. Qual é a medida do segmento EF?

4. Com base no triângulo retângulo, desenvolva as fórmulas das diagonais d_3 , d_2 e d_1 para o paralelepípedo da figura abaixo, também sua área lateral e seu volume.

GABARITO**Ex:** A (3;5) B (1;4)**I - Matriz / Determinante**

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 3 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y = \frac{x+7}{2}$$

**Criação da Função dado 2 pontos
Em 3 diferentes métodos****II - Teorema de Pitágoras:** $a^2 = b^2 + c^2$

$$\tan \alpha = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{1}{2}$$

III - Geometria Analítica $m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} \therefore y - y_1 = m(x - x_1)$

$$m = \frac{1}{2}$$

$$y - 4 = \frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{x+7}{2}$$

Mensagem Criptografada

S=18 E=5 D= 4 U=20 C=3

Função

$$y = \frac{x + 7}{2}$$

(Criptografia) $f(x)$

$f(18) = 12,5$

$f(5) = 6$

$f(4) = 5,5$

$f(20) = 13,5$

$f(3) = 5$

GABARITO*Ex: A (3;5) B (1;4)***Função Inversa**

$$y^{-1} = 2x - 7$$

(Descriptografia) $f^{-1}(x)$

$f^{-1}(12,5) = 18$

$f^{-1}(6) = 5$

$f^{-1}(5,5) = 4$

$f^{-1}(13,5) = 20$

$f^{-1}(5) = 3$

GABARITO

1

$$\begin{aligned} h^2 &= n \cdot m \\ b^2 &= a \cdot m \\ c^2 &= a \cdot n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 80^2 &= 100 \cdot m \\ m &= 64 \text{ km} \\ n &= 36 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h^2 &= n \cdot m \\ h &= 48 \text{ km} \end{aligned}$$

2

$$\begin{aligned} b^2 &= a \cdot m \\ b &= 20 \text{ km} \end{aligned}$$

$$b + m = 36 \text{ km}$$

3

$$\begin{aligned} c^2 &= a \cdot n \\ n &= 1.8 \end{aligned}$$

$$EF = 1.4$$

GT - MATEMÁTICA

CONTEÚDO
E HABILIDADES

SABER MAIS

ATIVIDADES
INTERATIVAS

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e
Qualidade do Ensino

**Contatos:
SEDUC-AM**

newton.lima@educacao.am.gov.br

